

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 661 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джурова Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	

НИЗКОУГЛЕРОДНОЕ РАЗВИТИЕ: КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ И МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ

Исламов Шохзод Шухрат ўгли

Начальник управления развития “зеленой” экономики
Министерства экономики
и финансов Республики Узбекистан

Аннотация: В данной научной статье рассмотрены ключевые аспекты перехода к низкоуглеродному развитию, в особенности в контексте роли государственного регулирования и повышения энергетической производительности. В условиях нарастающих вызовов, связанных с изменением климата и энергетической нестабильностью, низкоуглеродное развитие становится неотъемлемым элементом стратегии обеспечения устойчивого развития. Исследование основывается на академических исследованиях, охватывающих широкий спектр аспектов — от экологических до экономических и социальных. В заключение статья подчёркивает необходимость внедрения низкоуглеродных стратегий в национальные планы развития как необходимого шага для обеспечения устойчивого будущего как в Узбекистане, так и во всём мире.

Ключевые слова: Низкоуглеродное развитие, устойчивое развитие, изменения климата, система торговли выбросами, механизм торговли выбросами, углеродные единицы, парниковые газы, эмиссия, углекислый газ, углеродный кредит, сокращение выбросов, энергосбережение, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии.

Annotatsiya: Ushbu maqolada uglerodsiz rivojlanishga o'tishning asosiy jihatlari, xususan, davlat tartibga soluvi va energiya samaradorligini oshirishdagi roli tahlil qilinadi. Iqlim o'zgarishi va energiya barqarorsizligi bilan bog'liq o'sib borayotgan muammolar sharoitida uglerodsiz rivojlanish barqaror rivojlanish strategiyasining ajralmas elementi bo'lib qolmoqda. Tadqiqot ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy masalalarni o'z ichiga olgan ilmiy tadqiqotlarga asoslangan. Xulosa qilib aytganda, maqola uglerodsiz strategiyalarni milliy rivojlanish rejalarini bilan integratsiya qilish zaruratini ta'kidlaydi, bu esa O'zbekiston va butun dunyo uchun barqaror kelajakni ta'minlash yo'lidagi muhim qadam hisoblanadi.

Kalit so'zlar: uglerodsiz rivojlanish, barqaror rivojlanish, iqlim o'zgarishi, emissiya savdo tizimi, emissiya savdo mexanizmi, uglerod birliklari, issiqxona gazlari, emissiyalar, karbonat anhidrid, uglerod krediti, emissiyani qisqartirish, energiyani tejash, energiya samaradorligi, qayta tiklanadigan energiya manbalari.

Abstract: This article examines the key aspects of the transition to low-carbon development, especially in the context of the role of government regulation and energy productivity improvement. In the face of increasing challenges related to climate change and energy instability, low-carbon development is becoming an integral element of a sustainable development strategy. The research is based on academic studies covering a wide range of aspects, from environmental to economic and social. In conclusion, the article highlights the need to integrate low-carbon strategies into national development plans as a necessary step to ensure a sustainable future both in Uzbekistan and around the world.

Key words: Low-carbon development, sustainable development, climate change, emissions trading system, emissions trading mechanism, carbon units, greenhouse gases, emissions, carbon dioxide, carbon credit, emission reduction, energy conservation, energy efficiency, renewable energy sources.

ВВЕДЕНИЕ

Для эффективного сокращения выбросов парниковых газов (CO₂) при сохранении экономического роста многие страны начали искать новые пути развития, среди которых низкоуглеродное развитие стало одним из наиболее актуальных направлений. Всё больше развивающихся стран стремятся перейти к низкоуглеродным моделям роста, чтобы снизить зависимость от ископаемых видов топлива и внести вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата.

Развитые страны мира активно применяют ключевые подходы для содействия низкоуглеродному развитию, включая стимулирование инноваций, разработку и передачу технологий экологически чистой энергии, направление инвестиций в низкоуглеродные проекты и укрепление человеческого капитала и институционального потенциала. Эти меры способствуют не только «зелёному» росту, но и достижению целей устойчивого развития.

На фоне текущей геополитической ситуации вопросы энергетической независимости становятся приоритетом как на глобальном, так и на региональном уровнях. Это требует внедрения новых финансовых инструментов для стимулирования использования возобновляемых источников энергии, а также расширения политических стимулов для реализации «зелёных» проектов. Узбекистан активно внедряет меры по переходу к «зелёной» экономике, уделяя особое внимание развитию возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности. Эти шаги направлены на достижение устойчивого роста и укрепление энергетической безопасности страны.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Низкоуглеродное развитие является важной стратегией в борьбе с изменением климата и обеспечении устойчивого развития. В этой области проведено множество исследований на международном уровне. Николас Стерн в своей работе «Экономика изменения климата» подробно рассматривает экономические последствия климатических изменений и необходимость внедрения низкоуглеродных технологий. Он подчёркивает, что такие технологии играют ключевую роль в предотвращении социальных и экономических кризисов.

Джеффри Сакс в своих исследованиях устойчивого развития отмечает, что модели низкоуглеродного роста требуют укрепления международного сотрудничества. Особое внимание он уделяет ускорению перехода на возобновляемые источники энергии. Амартия Сен в своих работах подчёркивает, что сбережение природных ресурсов и сокращение выбросов углерода в процессе развития способствует обеспечению социальной справедливости и повышению качества жизни. Хоан Мартинес-Алье в рамках экологической экономики предлагает практические решения по сокращению углеродного следа и исследует экономические выгоды использования возобновляемых источников энергии.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании для изучения экономической и экологической эффективности низкоуглеродного развития использовались официальные отчёты международных организаций, научные статьи и статистические данные. Основные данные были взяты из отчётов IPCC (Межправительственная группа экспертов по изменению климата), Всемирного банка, ООН по Целям устойчивого развития и публикаций международных агентств по возобновляемым источникам энергии.

В процессе анализа применялись экономико-статистические методы. С помощью анализа динамических рядов оценивалась взаимосвязь между сокращением углеродных выбросов и повышением энергоэффективности. Сравнительный анализ позволил сопоставить опыт различных стран в переходе к «зелёной» экономике. Регрессионный анализ использовался для определения влияния низкоуглеродных технологий на показатели экономического роста. Эти методы помогли выработать конкретные рекомендации для оценки экологических и экономических результатов развития.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В современных условиях низкоуглеродное развитие стало ключевым фактором устойчивого экономического роста и борьбы с изменением климата. Глобальные вызовы, связанные с ростом выбросов парниковых газов, деградацией экосистем и истощением природных ресурсов, требуют перехода к экономике, основанной на энергосбережении, возобновляемых источниках энергии и эффективном управлении ресурсами.

Низкоуглеродное развитие предполагает реализацию стратегий, направленных на снижение углеродного следа экономики, адаптацию к изменениям климата и повышение энергоэффективности. Эти подходы не только способствуют улучшению экологической обстановки, но и открывают новые возможности для экономического роста, инновационного развития и привлечения инвестиций.

Так, Республика Узбекистан ратифицировала Парижское соглашение по изменению климата и усилила меры по продвижению «зелёной» повестки страны, в соответствии с которой поставлена цель снизить удельные выбросы парниковых газов (CO₂) на единицу валового внутреннего продукта на 35 % от уровня 2010 года. Несмотря на то, что Парижское соглашение было ратифицировано более чем 190 странами для контроля выбросов парниковых газов и сдерживания глобального потепления на уровне

менее 2° выше доиндустриальной температуры, глобальная температура всё ещё продолжает расти из-за неадекватных мер и отсутствия приверженности со стороны некоторых стран. Поэтому крайне необходимы оперативные и скоординированные действия для ограничения выбросов парниковых газов и предотвращения катастрофических последствий изменения климата.

Также, в соответствии с концепцией обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020–2030 годы, правительством поставлена цель увеличить к 2030 году долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 25 % от общего объёма производства электроэнергии в стране, с дальнейшими планами по развитию малой генерации с установленной мощностью до 1 МВт.

Несмотря на достигнутые результаты, в Узбекистане ещё предстоит значительная работа по созданию и интеграции в нормативно-правовую базу механизмов низкоуглеродного развития. Особое внимание требуется уделить поддержке возобновляемой энергетики и обеспечению выхода на международный рынок торговли углеродными единицами.

Рис-1. Изменение структуры выбросов парниковых газов за 1990-2021 гг. по секторам.

За период 1990–2021 годов выбросы углекислого газа (CO₂) в Узбекистане увеличились на 32,3 %, с 156,44 млн тонн до 206,94 млн тонн (Национальный доклад: Инвентаризация источников антропогенных эмиссий и абсорбции парниковых газов в Республике Узбекистан, 1990–2021). В 2021 году общий объём выбросов парниковых газов составил 206,94 млн тонн CO₂-эквивалента, что соответствует 5,9 тонны CO₂-эквивалента на душу населения. Этот показатель превышает средний мировой уровень (4,9 тонны CO₂-эквивалента на душу населения) и остаётся значительной экологической проблемой.

Главным источником выбросов углекислого газа остаётся сжигание ископаемых видов топлива, значительная часть которого используется для производства электроэнергии. В период с 1990 по 2021 годы доля сектора «Энергетика» в структуре национальных выбросов парниковых газов снизилась с 81 % до 66 %, в то время как доли других секторов увеличились: доля сектора «Промышленные процессы и использование продуктов» выросла с 8 % до 14 %, доля сельского хозяйства — с 8 % до 16 %, а доля отходов — с 3 % до 4 %. Основной рост выбросов был зафиксирован в период с 2018 по 2021 годы.

Переход к углеродной нейтральности включает использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые способны значительно сократить выбросы парниковых газов и снизить зависимость от традиционных энергоресурсов. Внедрение энергоэффективных технологий в промышленности, транспорте, жилищном секторе и других сферах способствует сокращению энергопотребления и уменьшению углеродных выбросов. Технологии захвата и хранения углерода (CCS) позволяют улавливать выбросы CO₂ на месте их образования и безопасно хранить их под землёй.

Инновации, такие как развитие водородной энергетики, биотоплива, использование искусственного интеллекта для оптимизации энергопотребления, являются важными драйверами перехода к экологически безопасному будущему. Международное сотрудничество в рамках соглашений по сокращению выбросов парниковых газов играет ключевую роль в достижении углеродной нейтральности на глобальном уровне. Для Узбекистана внедрение таких технологий и стратегий имеет решающее значение для устойчивого развития и экологической безопасности.

Принимаемые меры для достижения углеродной нейтральности в Узбекистане

Постановление Президента Республики Узбекистан от 04.10.2019 г. № ПП-4477 утвердило Стратегию перехода Республики Узбекистан на «зелёную» экономику на период 2019–2030 годов. Документом поставлены цели повышения до 20–25 % средней продуктивности производства основных видов продовольственной сельскохозяйственной продукции, увеличения доли возобновляемых источников энергии до 25 % от общего объёма генерации электроэнергии, а также увеличения общей мощности гидроэлектростанций до 3,8 ГВт к 2030 году путём строительства новых объектов и модернизации существующих.

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию возобновляемой и водородной энергетики» определяет задачи по совершенствованию технологий использования возобновляемых источников энергии и водорода, включая их производство, хранение, транспортировку и использование. Также предусмотрена разработка Национальной стратегии по развитию возобновляемой и водородной энергетики.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2019 г. № 484 утвердило Стратегию по сохранению биологического разнообразия в Узбекистане на период 2019–2028 годов. Приоритетом является сохранение и устойчивое управление водно-болотными экосистемами, играющими важную роль в борьбе с изменением климата.

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления деятельностью в сфере обращения с бытовыми и строительными отходами» принято для создания благоприятных условий реализации проектов ГЧП и улучшения инвестиционного климата.

Указ Президента Республики Узбекистан от 30.10.2019 г. № УП-5863 утвердил Концепцию охраны окружающей среды до 2030 года. Документ направлен на рациональное использование природных ресурсов, улучшение санитарной и экологической обстановки. Также предусмотрено сокращение потерь водных ресурсов в сельском хозяйстве на 10 % и снижение водопотребления на единицу площади на 15 % за счёт внедрения водосберегающих технологий.

В настоящее время в Узбекистане проводится работа по диверсификации структуры генерации электроэнергии, увеличению доли возобновляемых источников энергии с привлечением прямых иностранных инвестиций на условиях ГЧП. В рамках концепции обеспечения электрической энергией, утверждённой в 2020 году, поставлены задачи по доведению доли ВИЭ в выработке электроэнергии до 25 % к 2030 году. Планируется построить 9853 МВт новых объектов возобновляемой энергетики, включая 5000 МВт солнечных, 3000 МВт ветровых и 1853 МВт гидроэлектростанций. Производство электроэнергии из ВИЭ увеличится до 34 млрд кВт·ч (по сравнению с 5 млрд кВт·ч в 2019 году). Реализация проектов позволит достичь ежегодного снижения около 5,5 млн тонн выбросов CO₂ к 2025 году.

Рис №2: Производство электроэнергии по видам генерирующих мощностей.

Также реализуются такие проекты, как Проект по содействию устойчивому сельскому развитию - около 3500 тыс. человек 5-ти населенных пунктов Тахтакупырского района обеспечены чистой питьевой водой, определены 1500 приоритетных территорий для лесопосадки 30-ти видов растений на

осушенном дне Аральского моря в рамках Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья

Сравнительный анализ выбросов парниковых газов в Узбекистане и других странах мира: вызовы и возможности.

Переход на ВИЭ: Узбекистан уже делает значительные шаги в направлении перехода на возобновляемые источники энергии, однако для дальнейшего развития процесса необходимо разработать эффективный механизм, учитывающий специфику страны и глобальные тренды.

В контексте международного опыта можно рассмотреть эффект Германии. С 2000 года действует Закон о возобновляемых источниках энергии (EEG), который стимулирует развитие ВИЭ. В результате доля ВИЭ в энергобалансе Германии выросла с 6% в 2000 году до 45% в 2022 году. Это привело к значительному сокращению выбросов ПГ: с 907 млн тонн CO₂-эквивалента в 1990 году до 673 млн тонн CO₂-эквивалента в 2022 году.

Основными шагами по переходу экономики Узбекистана на ВИЭ являются следующие ключевые факторы:

Стимулирование инвестиций: Первоочередной задачей должно стать создание стимулов для инвесторов в сфере возобновляемых источников энергии. Это может включать в себя предоставление налоговых льгот, государственных субсидий, а также упрощение процедур получения разрешений и лицензий.

Развитие инфраструктуры: для успешного перехода на ВИЭ необходимо развивать соответствующую инфраструктуру, включая сетевую инфраструктуру для передачи и распределения энергии от возобновляемых источников, а также системы хранения энергии.

Стимулирование исследований и разработок: Одним из ключевых аспектов должно стать стимулирование научных исследований и разработок в области ВИЭ. Это позволит создать инновационные решения и технологии, адаптированные к специфике узбекской природной среды и климата.

Обучение и подготовка специалистов: Развитие отрасли ВИЭ также требует квалифицированных кадров. Поэтому важно проводить обучающие программы и курсы для специалистов в области возобновляемой энергетики, а также внедрять образовательные программы в учебные заведения.

Прозрачность и участие общества: Важным аспектом успешного перехода на ВИЭ является прозрачность процессов и участие общественности. Необходимо обеспечить широкую информированность общества о преимуществах ВИЭ и их роли в устойчивом развитии страны.

Сотрудничество с международными партнерами: Узбекистан может также воспользоваться опытом и поддержкой международных партнеров в области возобновляемой энергетики. Совместные проекты и обмен опытом могут способствовать более быстрому и эффективному развитию отрасли.

Повышение энергоэффективности: Пример Японии и вызовы для Узбекистана. В условиях глобальных вызовов изменения климата и стремления к устойчивому развитию, повышение энергоэффективности становится необходимостью для многих стран. Япония представляет яркий пример страны, активно реализующей меры по сокращению энергопотребления и выбросов парниковых газов.

Закон об энергосбережении, принятый в Японии в 1998 году, стал ключевым элементом национальной политики в сфере энергетики. Этот закон стимулирует внедрение энергоэффективных технологий в различных отраслях экономики. Благодаря его реализации, Японии удалось снизить потребление энергии на душу населения на 20 % с 1990 года, что позволило сократить выбросы CO₂-эквивалента с 1,2 млрд тонн до 878 млн тонн за период с 1990 по 2022 годы. В то же время уровень энергоэффективности в Узбекистане остаётся низким, а энергопотребление на душу населения превышает показатели развитых стран, что требует немедленных мер для повышения эффективности использования энергоресурсов.

В 2023 году Узбекистан принял Национальную стратегию энергоэффективности на период 2023–2030 годов. В ней предусмотрено внедрение современных энергосберегающих технологий, повышение осведомлённости населения о важности энергосбережения и развитие системы энергоменеджмента. Анализ текущего уровня энергопотребления и энергоэффективности в экономике страны позволяет определить ключевые области для совершенствования. На основе этого анализа устанавливаются конкретные и реалистичные целевые показатели по повышению энергоэффективности, что способствует успешной реализации стратегии.

Современные технологии, такие как энергосберегающее оборудование, автоматизация процессов и использование альтернативных источников энергии, играют важную роль в снижении энергопотребления. Предприятия должны получать поддержку в виде субсидий, налоговых льгот и других стимулов для внедрения энергоэффективных решений. Необходимо также обеспечить постоянный мониторинг

результатов для своевременной корректировки стратегий и гарантии достижения поставленных целей. Подход к повышению энергоэффективности должен быть системным и учитывать особенности экономики и общества Узбекистана.

Углеродное ценообразование становится важным инструментом в борьбе с изменением климата. Примером служит Европейский Союз, где Система торговли выбросами парниковых газов (EU ETS), запущенная в 2021 году, позволила сократить выбросы CO₂ на 43 % с 2005 года. Узбекистан пока не применяет эту систему, но в 2023 году была создана межведомственная рабочая группа для изучения её внедрения. Это свидетельствует о стремлении адаптироваться к международным стандартам в области сокращения выбросов парниковых газов.

Узбекистан совместно с Всемирным банком реализует инновационный проект по сокращению выбросов парниковых газов в энергетическом секторе. В рамках проекта установлена высокая цена на углеродную единицу — 30 долларов за тонну CO₂. Это показывает готовность страны внедрять прогрессивные подходы. Введение системы углеродного ценообразования должно базироваться на научно обоснованных расчётах, учитывать международный опыт и обеспечивать баланс между экономическими стимулами и социальной справедливостью.

Для обеспечения гибкости и эффективности системы регулирования выбросов парниковых газов необходимо создание рынка квот, который позволит предприятиям покупать или продавать избыточные квоты в зависимости от их эмиссионной производительности. Это создаст стимулы для рационального использования ресурсов. Важнейшей составляющей такой системы является надёжный мониторинг и контроль за выбросами, что требует разработки механизмов точного измерения и отслеживания объёмов эмиссий. Также необходимо внедрение системы штрафов за несоблюдение норм, что дополнительно будет мотивировать предприятия соблюдать экологические стандарты.

Средства, полученные от продажи квот или налогов на выбросы, следует направлять на поддержку экологически чистых проектов, развитие возобновляемой энергетики и социальные программы, способствующие адаптации к изменениям климата. Система углеродного ценообразования должна стать стимулом для внедрения инновационных технологий. Предприятия, успешно снижающие выбросы, должны получать преференции и дополнительные стимулы для дальнейшего развития.

Обучение и консультации для предприятий и населения играют важную роль в успешной реализации системы углеродного ценообразования. Предоставление информации о работе системы, а также проведение образовательных программ по энергосбережению и снижению выбросов будут способствовать более широкому пониманию и поддержке этой инициативы. основополагающими принципами системы должны стать прозрачность, эффективность и справедливость, с учётом специфики Узбекистана. Правильная реализация системы углеродного ценообразования способна стать ключевым фактором в достижении устойчивого развития.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В условиях изменения климата и необходимости устойчивого развития низкоуглеродное развитие становится основой для благополучия общества. Узбекистан предпринимает значительные шаги в этом направлении, включая принятие нормативно-правовых актов, стимулирующих использование возобновляемой энергии и энергосбережение. Анализ опыта таких стран, как Германия, Япония и ЕС, показывает, что успех перехода к низкоуглеродной экономике достигается за счёт внедрения углеродного ценообразования, стимулирования инвестиций и подготовки профессиональных кадров.

Для Узбекистана важно разработать долгосрочную стратегию перехода к низкоуглеродному развитию, включая внедрение инновационных технологий, модернизацию инфраструктуры и активное вовлечение общества в принятие экологически ориентированных решений. Страна обладает необходимыми ресурсами и потенциалом, однако для достижения амбициозных целей требуется ускорение реформ и привлечение инвестиций. Низкоуглеродное развитие должно стать неотъемлемой частью будущего Узбекистана, определяющей его устойчивость, процветание и наследие для будущих поколений.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 16.02.2023 г. № ПП-57 «О мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 2023 году» <https://lex.uz/ru/docs/6385720>
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 09.09.2022 г. № УП-220 – «О дополнительных мерах по внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии малой мощности» <https://lex.uz/docs/6189043>
3. Закон Республики Узбекистан, от 21.05.2019 г. № ЗРУ-539 – «Об использовании возобновляемых источников

- энергии» <https://lex.uz/ru/docs/4346835>
4. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 22.08.2019 г. № ПП-4422 «Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии» - <https://lex.uz/ru/docs/4486127>
 5. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 10.07.2020 г. № ПП-4779 «О дополнительных мерах по сокращению зависимости отраслей экономики от топливно-энергетической продукции путем повышения энергоэффективности экономики и задействования имеющихся ресурсов» <https://lex.uz/docs/4890075>
 6. Указ Президента Республики Узбекистан, от 30.10.2019 г. № УП-5863 «Об утверждении концепции охраны окружающей среды республики узбекистан до 2030 года» <https://lex.uz/ru/docs/4574010>
 7. Указ Президента Республики Узбекистан, от 04.01.2024 г. № УП-5 «О мерах по совершенствованию системы управления отходами и снижению их негативного воздействия на экологическую ситуацию» <https://lex.uz/ru/docs/6733912>
 8. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 11.06.2019 г. № 484 «Об утверждении стратегии по сохранению биологического разнообразия в республике узбекистан на период 2019-2028 годы» <https://lex.uz/docs/4372841>
 9. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 09.04.2021 г. № ПП-5063 «О мерах по развитию возобновляемой и водородной энергетики в республике узбекистан» <https://lex.uz/ru/docs/5362035>
 10. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 04.10.2019 г. № ПП-4477 «Об утверждении стратегии по переходу республики узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов» <https://lex.uz/ru/docs/4539506>
 11. Постановление Президента Республики Узбекистан от 02.12.2022 г. №ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года» <https://lex.uz/ru/docs/6303233>
 12. Амин, М., Чжоу, С., Сафи, А., 2022. Взаимосвязь между выбросами углерода на основе потребления выбросами углерода на основе потребления, торговли, экоинновациями и производительностью энергии: эмпирические данные из стран N-11 экономик. *Environ. Sci. Pollut. Control Ser.* <https://doi.org/10.1007/s11356-021-18327-z>
 13. Хуссейн, Дж., Хан, А., Чжоу, К., 2020. Влияние истощения природных ресурсов на энергопотребление и выбросы CO₂ в странах-участницах инициативы «Пояс и путь»: межстрановой анализ. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117409>
 14. Умар, М., Цзи, Х., Мирза, Н., Накви, Б., 2021. Углеродная нейтральность, банковское кредитование и кредитный риск: данные по Евроне. *J. Environ. Manag.* 296 <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113156>
 15. Национальный доклад: Инвентаризация источников антропогенных эмиссий и абсорбции поглотителями парниковых газов в Республике Узбекистан (1990-2021 гг.) (Ташкент-2024 г.) https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NIR_Uzb_rus_26_%2006%202024_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

